
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378.213.062

DOI 10.5281/zenodo.6854907

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЯХ ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗУЧЕНИЯ МНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ)

ON THE ISSUE OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF GRADUATES OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES (BASED ON THE RESULTS OF STUDYING THE OPINION OF EMPLOYERS)

БАЙГУЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА,

старший преподаватель,

Томский государственный педагогический университет.

BAIGULOVA NATALYA ALEKSEEVNA,

senior lecturer,

Tomsk state pedagogical university.

В статье на основании проведенного анкетирования руководителей образовательных учреждений рассматривается проблема определения требований к выпускникам педагогических вузов. Установлено, что требования к профессиональным компетенциям выпускников носят практико-ориентированный характер, с обязательным знанием нормативно-правовых основ деятельности педагога и необходимыми теоретическими знаниями по педагогике. Рассмотрена значимость некоторых дисциплин и параметров оценки при приеме на работу. В результате проведенного исследования сделан вывод о том, что при подготовке специалистов необходимо сформировать четкий профиль требований в рамках профессиональных компетенций выпускников.

The article considers the problem of determining the requirements for graduates of pedagogical universities on the basis of a survey conducted by the heads of educational institutions. It is established that the requirements for the professional competencies of graduates are practice-oriented in nature, with mandatory knowledge of the regulatory and legal foundations of the teacher's activity and the necessary theoretical knowledge of pedagogy. The importance of some disciplines and evaluation parameters when applying for a job is considered. As a result of the conducted research, it is concluded that when training specialists, it is necessary to

Ключевые слова: *требования к качеству подготовки педагогов, профессиональные компетенции педагога, двухуровневая система подготовки.*

Key words: *requirements to quality of preparation of teachers - psychologists, professional the competence of the teacher - psychologist, two-level system of preparation.*

Как утверждают многие авторы [1, с. 4; 3, с. 795; 4, с. 44; 6, с. 143], система подготовки педагогов связана с тремя основными аспектами деятельности:

- планированием образовательного процесса и разработкой образовательных программ;
- реализацией образовательных программ в учебном процессе;
- оценкой качества результатов учебного процесса, и оценка качества учебных достижений.

Результатом образовательного процесса является подготовка специалиста, способного действовать в реальных педагогических ситуациях, самостоятельно мыслить и принимать решения, анализировать каждую точку зрения, умение участвовать в педагогической дискуссии и др.

Для этого необходимо разработать модель обучения, которая поможет студентам почувствовать ответственность за свое образование, а также создаст ресурсы для личностного и профессионального роста [5, с. 144]. Предъявляемые к специалисту профессиональные требования связаны с реализацией потребностей рынка труда, запросов работодателей, что в свою очередь влияет на совершенствование рынка образовательных услуг.

Работодатель, получая специалиста, хочет знать, соответствуют ли умения конкретного выпускника и учебного заведения требованиям общества к образованию. Некоторые авторы заявляют, что для оценки компетенций выпускников практически невозможно использовать каких-либо тестирующих и контролирующих материалов [2, с. 64]. С другой стороны, работодатели не всегда формируют отчетливые представления о выпускнике ВУЗа и его профессиональных возможностях, предъявляя завышенные или заниженные требования.

Для изучения специфических требований, предъявляемых работодателями к качеству подготовки специалистов, было проведено анкетирование 35 руководителей (заместителей руководителей) средних и средних специальных образовательных учреждений города Томска.

Изучение участников анкетирования показало, что средний возраст респондентов составил 38,5 лет. Средний стаж в должности руководителя (заместителя руководителя) образовательного учреждения составил 9,5 лет.

Разработанная анкета, включала в себя 12 вопросов, касающихся специфики приема выпускника на работу, тестирования знаний, соответствия знаний требованиям к профессиональной деятельности в школе.

В результате изучения данных анкетирования было установлено, что собеседование при приеме на работу проводится большинством руководителей, за исключением четырех. Составление резюме при приеме на работу считается обязательным всеми анкетирруемыми. При беседе с претендентами обязательным является изучение профессиональных планов на будущее. Изучение основных параметров соответствия специалистов профессиональным требованиям работодателя показало следующую специфику (рисунок № 1).

Из рисунка 1 видно, что значимыми качествами, получившими наибольшее количество выборов анкетированных и выдвинутых ими на первое место являются квалификация и опыт работы. На третье место в списке значимых качеств претендента была выдвинута профессиональная коммуникация, на четвертое место было выдвинуто качество претендента, связанное с настойчивостью и активностью в работе, умением брать на себя ответственность. Пятое и шестое место при выборе значимых качеств претендента на должность, занимают возраст и внешность претендента.

Рис. 1. Предпочитаемые качества претендента при проведении работодателем собеседования.

Большую часть руководителей (23 человека – 65,7%) интересуют результаты обучения претендента на должность в ВУЗе. По мнению большей части практических работников (26 человек – 74,2%), тем не менее 9 человек считают, что современная подготовка педагогов неэффективна и не соответствует современным требованиям к профессии. Однако при этом предварительного тестирования уровня знаний, умений и навыков при приеме на работу претендентам на должность не проводилось.

Выделяемые аспектами знаний, востребованные руководителями образовательных учреждений для проведения тестирования представлены в таблице 1 в виде количества выборов, произведенных респондентами.

Таблица 1. Соотношение количества выборов профессиональных знаний произведенных респондентами и необходимых для тестирования.

№ п/п	Профессиональные знания	Количество выборов
1.	Конституция Российской Федерации	4
2.	Законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и региональных органов управления образованием по вопросам образования	4
3.	Декларация прав и свобод человека	5
4.	Конвенция о правах ребенка	31
5.	Нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, профориентации, занятости обучающихся (воспитанников) и их социальной защиты	17
6.	Педагогические и психологические науки: общая психология, педагогическая психология и общая педагогика, психология личности и дифференциальная психология, детская и возрастная психология, социальная психология, медицинская психология, детская нейропсихология, патопсихология, психосоматика, психология труда.	26
7.	Основы дефектологии, психогигиены, профориентации, психодиагностики, психологическое консультирование и психопрофилактика	13
8.	Методы активного обучения, социально-психологический тренинг общения	22
9.	Своевременные методы индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и коррекции нормального и аномального развития ребенка	13
10.	Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, и противопожарной защиты	21
11.	Основы доврачебной медицинской помощи	22

По мнению респондентов, наименее востребованными знаниями для претендентов являются сведения о Российском законодательстве в области прав и свобод граждан. Акцентируются знания, связанные с изучением конвенции по правам ребенка, а также, связанные с практической деятельностью педагога, включающие в себя проверку практических навыков работы, применение современных методов коррекции. Кроме этого, актуальны практические навыки, связанные с оказанием доврачебной помощи и противопожарной безопасностью.

В представленном списке значимых параметров оценки специалиста при приеме на работу, руководителями учебных заведений выделены следующие качества, представленные на рисунке 2. Руководителям образовательных учреждений было предложено расставить в порядке значимости следующие параметры: предметы специализации, педагогика, психология, средний балл по всем предметам, оценки по практике, темы курсовых и дипломных работ.

Как следует из рисунка 2, по результатам анкетирования, на первом месте предпочтительны знания по психологии, на втором месте – знания педагогических дисциплин, третье место разделилось между дисциплинами специализации и педагогическими дисциплинами, четвертое место заняли оценки за комплексную психолого-педагогическую практику, пятое и шестое места разделили между собой средний балл по всем предметам и тематика курсовых работ.

Рис. 2. Значимость некоторых дисциплин и параметров оценки при приеме на работу.

По мнению работодателей, определяющим фактором при приеме специалиста на работу является наличие опыта профессиональной деятельности (22 человека – 62,8%) и сочетание хороших успехов в обучении с опытом профессиональной деятельности (13 человек – 37,2%).

Было изучено мнение руководителей образовательных учреждений о необходимом уровне педагога для работы в средней школе и в учреждениях среднего профессионального образования. Так, предпочитаемым уровнем подготовки явилась магистратура, которую выбрали 31 респондент (88,6% группы). Остальные респонденты выбрали бакалавриат. При мотивировке своих ответов респонденты отмечали, что средней школе необходим высокий уро-

вень специалистов, и высказывали свое негативное отношение к «бакалавриату» не подтверждая какими-либо фактическими доказательствами. Однако, при ответе на последний вопрос анкеты, связанный с необходимостью изменения требований к специалисту, большинство анкетированных высказались за необходимость освоения новых информационных технологий, изменений педагогических подходов к обучению.

Подводя итоги исследованию, можно сделать следующие выводы:

1. Работодатели предъявляют к подготовке специалистов ВУЗов практико-ориентированные требования, связанные со знаниями, умениями и навыками, необходимыми в консультативно-диагностической работе с учащимися, что нашло свое отражение в результатах анкетирования, при выборе предметов, знания которых являются предпочтительными при приеме на работу.

2. В структуре необходимых с точки зрения руководителей образовательных учреждений профессиональных знаний выделяются три основных блока: нормативно-правовой, связанный со знанием действующего законодательства в области охраны прав и свобод граждан, детей, регуляции профессиональной деятельности, нормативной регуляцией трудовых отношений; теоретический блок знаний, связанный с психологическими и педагогическими науками; и практический блок, связанный с оказанием консультативной деятельности, педагогической коррекцией поведения, использованием методов активного обучения, в т.ч. и проведением игр, тренингов.

3. Руководители, предъявляя интерес к подбору специалистов, проводя собеседования при приеме на работу, заинтересованы также и в более высоком уровне подготовки специалистов, предпочитая по данным анкетирования уровень магистратуры, нежели бакалавриата. Учитывая преобладание практико-ориентированных требований к выпускникам ВУЗа, целесообразны для работы в учреждениях среднего образования педагоги с уровнем подготовки бакалавра.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников ВУЗов как необходимый этап проектирования ГОС ВПО нового поколения. Москва: 2006. 55 с.
2. Боев О.В., Коростелева Е.Н., Чучалин А.И. Проектирование магистерских программ на основе планирования компетенций специалистов / Под ред. проф. А.И. Чучалина: Томск: Изд-во ТПУ, 2007. 63 с.
3. Галактионова Ю.Ю. Состояние системы образования в современной России и прогнозирование ее дальнейшего развития / Ю.Ю. Галактионова // Аллея науки. 2018. Т. 4 №1 (17). С. 795-797.
4. Матвеев В.В. Реформа высшего образования в России и перспективы молодых специалистов // Вестник Удмуртского университета. 2019. №2. С. 43-45.
5. Селиванов А.А. Перспективы интеграции Российской высшей школы в мировое образовательное пространство в контексте геополитических реалий современности // Российский научный журнал. 2010. № 1 (14). С. 142-148.
6. Смышляева Л.Г., Титова Г.Ю. Практико-ориентированность образовательной программы как условие качества профессиональной подготовки социального педагога в педагогическом ВУЗе // Совершенствование качество образования в педагогическом университете: Материалы Всероссийской научно-методической конференции (19-21 февраля 2004 г.): в 3 т. Т. II. Томск: Изд-во ТГПУ, 2004. С. 141-145.

© Байгулова Н.А., 2022.